

TABIIY GEOGRAFIYADA TADQIQOT METODLARI VA ULARNI TASNIFLASH

SHaripova Muqaddas Ziyavitdinovna

Toshkent shahar Uchtepa tumani

236-maktab geografiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola tabiiy geografiyada qo‘llaniladigan tadqiqot metodlari, ularni tasniflash hamda geografik tadqiqot metodlarining rivojlanishi masalasiga bag‘ishlanadi. Mazkur maqolada fan metodining asosiy mazmunini amaliyotda sinalgan nazariyalar tashkil etishi va har qanday nazariya boshqa-boshqa nazariyani yaratuvchi yoki amaliyot mazmunini yoki izchilligini belgilovchi metod vazifasini bajarishi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: tabiat, tabiiy geografiya, tadqiqot, tabiiy resurs, “geografik qobiq”, “landshaft qobig’i”.

Geografiya fani tadqiqot predmetining o‘zgarishi, fanning taraqqiy etishi bilan bu bosqichlarning mazmuni va ularga sarflanadigan vaqtlar o‘zgaradi. Chunki hozirgi zamon geografiyasi nomiga muvofiq bo‘lgan –tasviriy-kashfiyotlar geografiyada – ilmiy-amaliy ish olib boradigan tadqiqotlar loyihalash faniga aylanmoqda. Buni nazariya orqali isbotlayotgan soha ma‘lum bir vazifani aniq bir

tabiiy geografiya sohasiga tatbiq etilsa turli darajadagi xilma-xil geosistemalardan tashkil topgan Yer usti strukturasi-geografik qobiqni o'rganish tabiiy geografiyaning predmeti. Geografik qobiqni turli katta-kichiklikdagi sistemalarga bo'lib, tahlil etish-tasvirlash bu fan metodi. Geosistemalar haqidagi nazariyalar asosida ularning xususiyatlarni namoyon etish geografik bilimlarning o'ziga xosligini tashkil etadi. Demak, geografik bilimlarning o'ziga xosligi-bu tabiiy yoki ishlab chiqarish tizimlari qanday shakllangan-bu birinchidan, ikkinchidan bu sistemalar Ayni chog'da qanday holatda, uchinchidan-kelgusida bu sistemalar qanday o'zgarishga uchraydi. Bu taxlit geografik o'ziga xoslikning negizida-barcha yer ustidagi sistemalar bir-biri bilan aloqa va o'zaro ta'sirda mavjud bo'lish masalasi yotadi. Chunonchi, quruqlik bilan okean doimo aloqa va ta'sirda, atmosfera bilan gidrosfera ta'sir va aloqada. Tabiiy geografiya fanlarining o'rganish predmeti-geografik qobiq; Geografik qobiqning strukturasi. GQ hududiy strukturasi-dagi komponentlarning o'zaro ta'siridan hosil bo'lgan komplekslarni o'rganadi. Geografik qobiqda strukturaviy tuzilishidan kelib chiqadigan tabiiy hududiy komplekslar va hududiy ishlab chiqarish komplekslarining shakllanish va joylanish qonuniyatlarini o'rganadi. Ammo geografiya yer yuzasidagi narsa va hodisalarni o'rganadigan fan sifatida bundan 2100 yillar muqaddam paydo bo'lgan bo'lishiga qaramay mazkur fanning o'rganish predmeti o'zgarib turgan. Ayniqsa Buyuk geografik kashfiyotlardan so'ng, fanning o'rganish predmetiga qarashlar o'zgarishga uchradi. Chunki Yerdagi geografik ob'ektlarni tasvirlash mazmuniga

ega geografik atamasi mohiyatan o‘z vazifasini o‘tab bo‘lgan edi. Materiklar, orollar, okeanlar, dengizlar, tekisliklar, tog‘lar kashf etilib ularning geografik ta‘riflar vazifasi, eklamligi ma‘lum edi. Davrlar o‘tishi bilan fanlarning differentsiyalashuvi ya‘ni tarmoqlarga bo‘linib ketishi natijasida geografik fanidan ko‘pgina tarmoq fanlar ajrala boshladi. Shunda tabiatshunos olimlarning uzoqni ko‘zlab fikrlaydigan vakillar geografik fanining predmeti tabiatni bir butun tarzda talqin etish bilan bog‘liq muammolari bo‘lishi lozimligi o‘qtirdilar. Shulardan biri bor-yo‘g‘i 28 yil umr ko‘rgan niderlandiya olimi Berixard Varenius o‘zining “Umumiy geografii” kitobini yozib 1950 yildayoq “Geografik yer-suv sharini bir butun, o‘zaro bog‘liq holda o‘rganishi lozim” deb yozgan edi. Shundan keyingi davrlarda nemis olimlari K.Ritter geografik “butur yer shari”ni, A.Gettner “ulkalarni, ulardagi predmet va hodisalarning hududiy joylanishi nuqtai-nazaridan o‘rganishi”ni F.Rikxgofen “Yer planeta yuzasini”, Frantsuz olimi E.Marton “Yer yuzasida inson faoliyati bilan tabiiy, biologik hodisalar, hamda ularning joylanish sabablarini” o‘rganadi deb ko‘rsatgan edilar.

Peterburg universitetining kafedra mudiri P.I.Brounov 1910 yilda geografiya fanining ob‘ekti sifatida “Yerning tashqi qobig‘i tabiiy tuzilishining hozirgi holatini” o‘rganadi deb yozgan edi. Hozirgi zamon geografiyalarinin aksariyati P.I.Brounovning bu fikriga qo‘shiladilar, ammo “tashqi qobiq” tushunchasining mazmunini bir xil talqin etmasdan, uni “geografik qobiq”, “landshaft qobig‘i”,

“geosfera”, “biogenosfera”, “Epigeosfera” va boshqa terminlar mazmuniga yo‘g‘rib (kiritib) tushuntiradilar. Bular ichida hozirgi ko‘pchilik tadqiqotchilar tomonidan e‘tirof etilgan akademik A.A.Grigoevning “Geografiyaning bosh vazifasi geografik qobiqning strukturasi o‘rganishdir degan fikridir. XX asrning boshqa bir atoqli olimi, akademik S.V. Kalesnik geografiya fanining o‘rganish ob‘ektini yanada aniqlash ifodalab, geografik qobiq strukturasi “gq qobiq taraqqiyoti, shakllanish qonuniyatlari, strukturalarning hududiy tarqalishi” deb belgilagan. Aytish lozimki, tabiiy geografiyaning predmeti bilan umuman geografiya fanlarining predmeti o‘rtasida muayyan farq mavjud. gap shundaki, geografiya fanlarining o‘rganish predmeti geografik muhit bo‘lishi lozim deb hisoblovchi olimlar ko‘pchilik Frantsuz olimi Elize Roklyu tomonidan fanga kiritilgan bu ilmi ibora (geografik muhit) falsafiy mazmunga ega bo‘lib “kishilik jamiyatini o‘rab turgan, inson faoliyati kechadigan tabiiy muhit tushuniladi. Ta‘kidlash lozimki, tabiiy va iqtisodiy geografiyani bir butun fan hisoblovchilar hududiy kompleks so‘ziga asosiy urg‘uni beradilar, bu fikrni to‘g‘ri va asosli deb hisoblash mumkinki, har qanday ob‘ekt muayyan hududda mavjud bo‘lib, barchasi boshqa predmet va komponentlar bilan birgalikda yaxlit kompleks hosil qiladi. Bunday bir butunlik bilan yondoshuv ko‘pincha umumiy geografik qonuniyatlarni asoslash, umumiy tadqiqot metodini ishlab chiqishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Баттимер А. Путь в географию. Пер. с англ. М., Прогресс, 1990.

Zokirov Sh.S. Kichik hududlar tabiiy geografiyasi. T., Universitet. 1999.

Kalonov B.H., Mamatov A.M. Ommabop geografiya. T., 2006.

Soliyev A., Maxammadaliyev R. Iqtisodiy va sotsial geografiyaning asosiy muammolari. Oquv qollanma. T., 2002.

Kazadayev, A., Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). MAMLAKATIMIZDA NEMIS TA’LIM TIZIMINI JORIY QILISHNING SAMARADORLIGI TAHLILI. Journal of new century innovations, 18(1), 124-129.

Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. Journal of new century innovations, 18(1), 168-173.